

СОЧИЛУВЧАН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ НАМЛИГИНИ ЎЛЧАЙДИГАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚУРИЛМА

Нарзуллаев Шохрух Нурали ўғли

Ислон Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066170>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

интеллектуал ўлчов
асбоблари, сиғим
ўзгарткич, ўлчов
асбоблари, намлик.

ANNOTATSIYA

Ҳозирги кунда жаҳонда аниқлиги юқори бўлган дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчашда сиғим ўзгарткичга асосланган интеллектуал ўлчов асбобларини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади. Мақолада сиғим ўзгарткичнинг хатолиги ва статик характеристикасини баҳолай оладиган интеллектуал ўлчаш қурилмасининг конструкциясини такомиллаштириш ҳамда назорат ва ўлчаш техник воситаларининг функционал имкониятларини кенгайтириш, техник характеристикаларини яхшилаш, энергия ресурсларидан самарали фойдаланишнинг янги илмий техник масалалар кўриб чиқилган.

Кириш. Ҳозирги кунда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг барча тармоқларида технологик жараёнларни бошқариш, назорат қилиш ҳамда ўлчаш каби техник масалаларни ечиш интеллектуаллаштирилмоқда. Шу сабабли интеллектуал қурилма ва датчиклар синфи пайдо бўлди ҳамда улар ўлчаш шартларининг ўзгаришига боғлиқ равишда ишлаш принципи, кириш сигнали тасвирлари, техник ҳолати ва ўлчаш тизимига таъсир кўрсатадиган ташқи факторлар даражасини ўзгартириш қобилиятига эгадир. Интеллектуал қурилма ва датчиклар шу турдаги бошқа аналогларидан ўлчаш диапазонини автоматик ростлаш, ўз-ўзини калибровка қила олиш, маълумотларни қайта ишлаш, қарор қабул қилиш каби функцияларга эга эканлиги билан фарқ қилади. Юқорида келтирилганларни

амалга оширувчи интеллектуал ўлчаш қурилмаларини яратиш, ниҳоятда долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот объекти. Бизга маълумки, намлик энг муҳим технологик параметрлардан бири бўлиб, у модда ва материалларнинг нархи, технологик тузилиши ҳамда бошқа хоссаларига бевосита таъсир кўрсатади. Дон ва дон маҳсулотлари намлигини юқори сифатли назоратини ташкил этиш учун юқори аниқликка эга бўлган намлик ўлчагичлар бевосита қўлланилади. Шунинг учун ҳар бир назорат тизимига ўзгарткичларни танлаш масаласи, уларнинг ишлаш принциплари, конструкциялари ва бошқа параметрлари катта аҳамиятга эгадир. Дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчашда қўлланиладиган қурилмаларга ҳозирги кунда қуйидаги асосий талаблар қўйилмоқда:

– ўлчаш қурилмаси технологик жараёнда намликни ўлчаши ва ўлчанаётган моддага зарар етказмаслиги;

– ўлчаш қурилмаси конструкциясида дон ва дон маҳсулотларини ўлчаш аниқлигига таъсир этадиган элементлар бўлмаслиги;

– ўлчаш қурилмаси ташқи муҳитга нисбатан сезувчанлиги юқори бўлмаслиги ва турғун ўлчаш тизимига эга бўлиши керак.

Ҳозирги кунда мавжуд бўлган намликни ўлчаш қурилмаларининг таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, назорат ва бошқариш системалари томонидан дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчашга қўйилган юқоридаги талабларни интеллектуал технологияларни қўллаган ҳолда ишлаб чиқилган намлик ўлчаш воситалари қаноатлантириши мумкин.

Ишнинг долзарблиги. Дунёда бугунги кунда жадал ривожланаётган ахборот-ўлчов тизимлари технологиясида истиқболли йўналишлардан бири – турли хил ахборот воситаларининг параметрларини ўлчаш ва назорат қилиш учун интеллектуал ўлчаш асбобларини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада самарали фаолият юритувчи, ўлчов аниқлигини оширишнинг замонавий усулларидан фойдаланган ҳолда, ишлаб чиқариш ва ишончлилик кўрсаткичлари яхшиланган, дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш учун интеллектуал қурилмаларни яратиш муҳим вазифалардан биридир. Бугунги кунда дунёда дон ва дон маҳсулотлари намлик хусусиятлари билан боғлиқ бўлган сиғимли ўзгартирткичлар асосидаги интеллектуал ўлчаш асбобларини

ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шу мақсадда, илмий ишим доирасида қуйидаги йўналишларда илмий-тадқиқот ишларини олиб бормоқдаман: сиғимли ўзгартирткичларнинг янги конструкциялари ва элемент базасини ишлаб чиқиш, минимал ўлчаш хатоси бўлган интеллектуал қурилмаларни яратиш учун ўлчаш ва ахборотни қайта ишлашнинг янги усуллари қўллаш, юқори аниқлик ва сезгирликни таъминлайдиган элементлар ва айниқса, ўлчов диапазони учун асосий мезон бўлган статик хусусиятлари чизиқли бўлган сиғимли ўзгарткичларни ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Тадқиқот усуллари ва асосий илмий натижалар. Намликни ўлчайдиган интеллектуал қурилмани яратиш жараёнида тизимли таҳлил, структурали оптималлаштириш ва ўлчов қурилмаларининг ўлчаш ҳамда калибрлаш аниқлигини ошириш, сунъий нейрон тармоқларини моделлаштириш ва машинали ўқитиш каби замонавий усулларидан фойдаланилган.

Шуни таъкидлаш керакки, интеллектуал ўлчаш асбобларини ишлаб чиқиш, ноаниқ мантиқий аппаратдан фойдаланиш – маълумотларни қайта ишлаш ахборот тизимининг юқори даражада ишлашини таъминлашга имкон беради. Ноаниқ мантиқ аппарати асосида интеллектуал ўлчаш тизимларини қуришда нейрон тармоқлардан фойдаланиш мумкин. Улар алгоритм олдиндан маълум бўлмаган ва билимлар базасида дастлабки маълумотлардан тузилган вазиятларда

қарор қабул қилишни қўллаб-қувватлайди.

Интеллектуал тизимларга асосланган ўлчаш қурилмасида ўлчанаётган

модданинг сифат кўрсаткичларини назорат ва ўлчаш учун нейрон тармоқларни қуриш алгоритми ишлаб чиқилган (1-расм).

1-расм. Дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчайдиган интеллектуал қурилма учун нейрон тармоғини яратиш алгоритми

Юқоридаги алгоритм асосида интеллектуал ўлчаш қурилмаси учун тўғри тақсимланган нейрон тармоғи қурилди. Экспериментал тажрибалар дон ва дон маҳсулотлари намлигининг

параметрларига боғлиқлигини баҳолайдиган математик моделини тузиш учун битта яширин қатламдан иборат бўлган кўп персептронли нейрон тармоғидан фойдаланиш зарурлигини кўрсатди. Ўтказилган

экспериментлар шуни кўрсатдик, кўп қатламли нейрон тармоқ архитектураси бир қатламли нейрон тармоқдан аниқлиги ва ўқитиш сифати жиҳатидан яхши самара берди. Ушбу нейрон

тармоқ қуйидаги кўрсатилган тузилишга эга ва бизнинг масалани ечиш учун энг оптимал вариант ҳисобланади (2-расм).

2-расм. Битта яширин қатламдан иборат бўлган сунъий нейрон тармоғи

Масалани ечиш учун тадқиқот этилаётган доннинг ҳарорати ва сигим (диэлектрик сингдирувчанлиги) ўзгаришини тавсифловчи частота кириш ҳамда намликнинг қиймати чиқиш сигналлари сифатида қабул қилинган. Олинган тажриба маълумотлари асосида кўп қатламли сунъий нейрон тармоғини “ўқитиш” ни амалга оширамиз (3-расм). “Ўқитиш” нейронларнинг номаълум параметрлари вазн ва силжиш (биас)

коэффициентларини идентификациялашдан иборатдир. Ушбу жараён итерацион бўлиб, ҳар бир итерацияда тармоқнинг барча коэффициентлари аввал чиқиш қатламли учун, кейин яширин қатлам учун ва кириш қатламли учун топилади (хатоликларни тескари тақсимлаш усули). Шу билан бирга, минимумни қидиришнинг бошқа кўринишлари, масалан, генетик алгоритмлар ва энг кичик квадратлар усули ҳам қўлланилади.

3-расм. Олинган натижалар асосида хатоликларни тескари тақсимлаш усули ёрдамида нейрон тармоқни ўқитиш алгоритми

Интеллектуал ўлчаш қурилмасининг асосий ташкил этувчилари сезгир элемент ва ўзгарткич устида илмий тадқиқот ишлари олиб борилди, натижада ўзгарткич сифатида коакциал-цилиндрик кўринишдаги сиғимли ўзгарткични танладик. Унинг афзаллиги: яшаш технологиясини

осонлиги, чекка нуқталарида магнитланиш эффекининг йўқлиги, ўлчашнинг осонлиги ва бошқалар. Биз томондан ишлаб чиқилган коакциал ядрога асосланган цилиндрсимон сиғимли қурилманинг оптимал конструкцияси яратилди ва у қуйидаги кўринишга эга (4-расм).

а) сиғимли ўзгарткичнинг умумий кўриниши

б) сиғимли ўзгарткичга эга ўлчов қурилмасининг конструкцияси

4-расм. Коакциал-цилиндрик кўринишдаги сиғимли ўзгарткич: 1 - шайба; 2 - винт; 3 - шайба; 4 - болт; 5 - коакциал ядро; 6 - полиэтилен кювет; 7 - контейнер корпуси; 8 - полиэтилен қопқоқ.

Цилиндрсимон сиғимли ўзгарткич конструкциясининг ўлчамларига асосан унинг асосий параметрларини

ҳисоблаш мумкин. Цилиндрсимон сиғимли ўзгарткич конструкциясининг ўлчамлари қуйидагига тенг (5-расм):

$$D = 75 \text{ мм}, d'' = 71 \text{ мм}, d' = 20 \text{ мм}, d = 13 \text{ мм}, l = 55 \text{ мм}.$$

5-расм. Кетма-кет уланган сиғимли ўзгарткичлар

Цилиндрсимон сиғимли ўзгарткич диелектрик йўқотиш бурчаги тангенсининг, унинг параметрларига боғлиқлигини ифодаловчи математик модели қуйидаги кўринишга эга.

$$tg\delta = \frac{C_2 C_3 tg\delta_1 + C_1 C_3 tg\delta_2 + C_1 C_2 tg\delta_3}{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} = 0,27 \cdot 10^{-4}$$

Математик модели асосида ўлчаш қурилмасининг тажриба намунаси яратилди ҳамда синов-тажриба ишлари амалга оширилди (6-расм).

6-расм. Дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчовчи интеллектуал қурилманинг умумий кўриниши

Хулоса. Дон ва дон маҳсулотлари намлигини ўлчаш учун интеллектуал қурилманинг алгоритмик ва дастурий таъминоти ишлаб чиқилди. Бунинг натижасида ўзгартирилган маълумотларни юқори аниқликда қайта ишлаш ва дисплейда акс эттириш имконини беради. Бундан ташқари диелектрик йўқотиш тангенс бурчагининг кўп қатламли диелектрик сингдирувчанликга боғлиқлигини акс эттирувчи цилиндрсимон сиғимли ўзгарткичнинг математик модели ишлаб чиқилди, бу ўлчаш ўзгарткичининг сиғимини ҳисоблашнинг аниқлигини оширди. Ушбу яратилган интеллектуал ўлчов қурилмаси шу турдаги бошқа ўлчаш

қурилмаларидан қуйидаги хусусиятлари билан ажралиб туради:

1. Ўлчашларни бажариш услубиётига жавоб берувчи талаблар бўйича қиёслаш асбоби ва қўшимча қурилмаларнинг камлиги;
2. Таҳлилни ўтказиш давомийлигининг кам вақт талаб этиши;
3. Дала шароитида, ишлаб чиқариш бўлимларида ва юклаб жўнатиш жойларида намликни ўлчашнинг имкони мавжудлиги;
4. Кам энергия сарфлаши.
5. Ўлчаш қурилмасини эксплуатация қилиш қулай ҳамда ўлчашни амалга ошириш жараёнида ортиқча қурилмалар талаб қилинмайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 382 с.
2. N.R.Yusupbekov, R.A.Aliyev, R.R.Aliyev, A.N.Yusupbekov, Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish. – Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi», 2015. - 572 b.
3. M.A.Nielsen, Neural networks and deep learning. Determination Press, 2015. Uljayev, E., Ubaydullaev, U.M., Narzullayev, S.N., Norboyev, O.N., Application of expert systems for measuring the humidity of bulk materials. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanicsthis link is disabled, 2021, 1(9), pp. 131–137.
4. E.Ulzaev, Sh.N.Narzullaev, & O.N.Norboev, “Substantiation of application of artificial neural networks for creation of humidity measuring devices”. *International Virtual Conference On Innovative Thoughts, Research Ideas and Inventions in Sciences*, no.1(1), New York, USA, January, 2021, pp.86-91.
5. Dias M.B., Stentz A. A Free Market Architecture for Distributed Control of a Multirobot System. Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Autonomous Systems (IAS), Venice, Italy, July, 2000, pp. 115 - 122.
6. Uljaev, E., Narzullayev, S., Utkir, U., Shoir, S., Increasing the Accuracy of Calibration Device for Measuring the Moisture of Bulk Materials. *Lecture Notes in Networks and Systemsthis link is disabled*, 2022, 305, pp. 204–213.
7. Aliyev R.A., Vahidov R.M., Aliyev R.R. Artificial Neural Networks: Theory and Practice. – Tabriz: Tabriz University Press, 1993, 193 p.
8. Uljayev E., Ubaydullayev U.M., Tadjitdinov G.T., Narzullayev Sh. Development of Criteria for Synthesis of the Optimal Structure of Monitoring and Control Systems. 11th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2020). *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol 1323. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68004-6_73E.
9. A. Hertz, Introduction to the theory of neural computation. CRC Press, 2018.
10. Uljayev E., Ubaydullayev U.M., Narzullayev Sh.N., and Nasimxonov L.N. Optimization of the sizes of the cylindrical measuring transducer, *Chemical Technology, Control and Management*. 2020, vol. 2020: Iss. 5, Article 5, pp. 29-32, DOI: <https://doi.org/10.34920/2020.5-6.29-32>.
11. Uljaev E., Ubaydullaev U.M., Narzullaev Sh.N.: Capacity transformer of coaxial and cylindrical form of humidity meter. *Chemical Technology, Control and Management* 2020(4), 23-30 (2020). doi: <https://doi.org/10.34920/2020.4.23-30>.